

TÍTULO: MÉTODO SCAMPER COMO TÉCNICA DE GERAÇÃO DE IDEIAS PARA A PROPOSIÇÃO DE UMA TECNOLOGIA MHEALTH

DOI: 10.5281/zenodo.17842256

AUTORES: LAIRTON BATISTA DE OLIVEIRA, RICARDO HENRIQUE LINHARES ANDRADE, FRANCISCO GILBERTO FERNANDES PEREIRA

INTRODUÇÃO: INTRODUÇÃO: O MÉTODO SCAMPER É UMA TÉCNICA VOLTADA AO ESTÍMULO DA CRIATIVIDADE, ESTRUTURADA SOBRE UM ACRÔNIMO QUE REPRESENTA SETE ABORDAGENS PARA REPENSAR PRODUTOS/IDEIAS JÁ EXISTENTES: SUBSTITUIR, COMBINAR, ADAPTAR, MODIFICAR/MAGNIFICAR/MINIMIZAR, PÔR EM USO, ELIMINAR E REARRANJAR/REVERTER. ESSA ESTRATÉGIA PROPICIA AO APLICADOR REDIRECIONAR CONCEITOS E REFLETIR CRITICAMENTE SOBRE SOLUÇÕES INOVADORAS PARA PROBLEMAS ESPECÍFICOS. **OBJETIVO:** DESCREVER A UTILIZAÇÃO DO MÉTODO SCAMPER COMO FERRAMENTA GERADORA DE IDEIAS NA PROPOSIÇÃO DE UMA TECNOLOGIA MHEALTH. **MÉTODO:** ESTUDO DESCRITIVO, QUALITATIVO, DESENVOLVIDO EM JULHO DE 2025, ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DO MÉTODO SCAMPER NA FORMULAÇÃO DE IDEIAS PARA A PROTOTIPAGEM DE UM APLICATIVO MÓVEL EDUCATIVO SOBRE REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR PARA LEIGOS. O MÉTODO FOI EMPREGADO APÓS A REALIZAÇÃO DE UM ESTUDO DE BENCHMARKING – REVISÃO ESTRUTURADA E SISTEMATIZADA DE APLICATIVOS DISPONÍVEIS EM LOJAS VIRTUAIS – QUE RESULTOU NA ANÁLISE DE USABILIDADE, CONTEÚDO E FUNCIONALIDADES DE 22 APLICATIVOS VOLTADOS À TEMÁTICA. **RESULTADOS:** A APLICAÇÃO DO MÉTODO SCAMPER POSSIBILITOU DELINEAR DIVERSAS PROPOSTAS DE MELHORIA, COMO A SUBSTITUIÇÃO DE TEXTOS EXTENSOS POR CONTEÚDOS MAIS BREVES, E DE IMAGENS REAIS POR ANIMAÇÕES; A ADAPTAÇÃO PARA UMA INTERFACE ÁGIL E INTUITIVA; A MODIFICAÇÃO DA ESTRUTURA VISUAL PARA GARANTIR MAIOR ACESSIBILIDADE E USABILIDADE; E A AMPLIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE COM OS PRINCIPAIS SISTEMAS OPERACIONAIS MÓVEIS. TAMBÉM FORAM PROPOSTAS A ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS COMO A EXIGÊNCIA DE LOGIN E A DEPENDÊNCIA DE CONEXÃO À INTERNET, ALÉM DA REORGANIZAÇÃO DE CONTEÚDO E FLUXOS DE NAVEGAÇÃO MEDIANTE RECOMENDAÇÕES DE ESPECIALISTAS E USUÁRIOS. ESSAS PROPOSIÇÕES CONTRIBUÍRAM PARA A CONCEPÇÃO DE UM PROTÓTIPO MAIS EFICIENTE, ACESSÍVEL E CENTRADA NAS NECESSIDADES DO PÚBLICO-ALVO. **CONCLUSÃO:** O MÉTODO DEMONSTROU-SE EFICAZ NA PROMOÇÃO DA CRIATIVIDADE E NA CONDUÇÃO DO PROCESSO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. SUA APLICAÇÃO PERMITIU A ESTRUTURAÇÃO DE PROPOSTAS RELEVANTES E VIÁVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA MHEALTH, REFORÇANDO SEU POTENCIAL COMO FERRAMENTA METODOLÓGICA EM ESTUDOS QUE VISAM À CRIAÇÃO DE RECURSOS DIGITAIS EM SAÚDE.

PALAVRAS-CHAVE: CRIATIVIDADE; APLICATIVOS MÓVEIS; ESTRATÉGIAS DE ESAÚDE.

APOIO FINANCEIRO: CNPQ - 405265/2023-9